

СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ**М.В. Лазарева**старший преподаватель кафедры «Компьютерные системы»
Ферганского филиала ТУИТ**М.Ю. Хасанова**ассистент кафедры «Компьютерные системы»
Ферганского филиала ТУИТ

Аннотация: В статье рассматривается переход к цифровизации в современном управлении. Цифровизация связана с широким применением цифровых технологий, при этом обрабатываются большие массивы данных и появляется возможность визуализации различных процессов и сфер. Внедрение цифровых технологий дает преимущества всестороннего анализа данных и построения всевозможных прогнозов. Для реализации процессов цифровой трансформации существует широкий выбор различных современных концепций в управлении.

Ключевые слова: цифровизация, управление, инновационные технологии, Интернет вещей (IoT-технологии), блокчейн, цифровой менеджмент, квантовые технологии

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, когда развивается глобальное информационное общество, создается новый цифровой экономический уклад. Цифровизация проникает во все экономические процессы. Появляются абсолютно новые требования к эффективному управлению. Сегодня всю деятельность предприятий, эффективное управление ими нужно организовывать, учитывая переход на новые принципы цифровой экономики с учетом прогнозов деятельности предприятия. Поэтому исследования в данном направлении являются актуальными. Цель данной статьи рассмотреть проблемы, которые возникают при переходе к цифровизации, и обосновать преимущества от ее использования. Поставлены задачи – проанализировать препятствия цифровизации в современном управлении и исследовать факторы, задерживающие цифровую трансформацию.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Конкурентное преимущество любому предприятию дают системы эффективного управления бизнес-процессами, ресурсами, финансами, кадрами с учетом инновационных технологий, самых разнообразных способов и методов оптимизации различных бизнес-процессов. Такие системы сейчас

являются главным инструментом повышения эффективности всех процессов, которые протекают на предприятиях.

Информатизация включает внедрение в процессы предприятия различных информационных технологий и систем, целью которых является повышение эффективности всех процессов предприятия, улучшение условий труда и качества выпускаемой продукции. Последнее время стало использоваться понятие цифровизации, которое связано с широким применением цифровых технологий, обработкой больших массивов данных, появлением возможности визуализации различных процессов и сфер, оперированием новейшими техническими решениями.

Существует ряд проблем, которые стоят на пути широкого распространения данных процессов. К ним можно отнести:

несоответствие нормативно-правовой базы, которая должна регулировать формирующийся новый экономический уклад и технологические изменения;

значительно возрастающий рост объемов данных, которые необходимо обрабатывать;

низкий уровень подготовки квалифицированных и компетентных кадров;

увеличивающиеся информационные потоки;

нарастающие риски, которые связаны с обеспечением информационной безопасности во время передачи, обработки и хранения данных;

появление технологий, для реализации которых требуется значительная модернизация инфраструктуры.[4]

Нормативно-правовая база значительно отстает. Многие правовые акты были приняты до 2000 года, в них не учитываются изменения, происходящие в сфере информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, они не регулируют новые концепции в данной сфере, примером может служить платформа блокчейн.

Управление предприятиями с новым цифровым экономическим укладом должно оперативно реагировать на все изменения, происходящие во внешней среде. Оно должно быть прозрачным и обеспечивать структурированность бизнес-процессов, протекающих на предприятии, иметь эффективные средства для управления знаниями и потенциалом, которым обладает персонал.[5] Так же оно должно учитывать специфические особенности предприятия в условиях цифровизации. На рисунке 1 показано применение цифровизации в процессе управления.

Внедряя цифровые технологии в управление предприятиями, повышается гибкость производства из-за оперативной обработки и возможности всестороннего анализа данных. Цифровизация дает значительное повышение

качества всех бизнес-процессов ввиду бизнес-адаптации их к инновациям и современной цифровой экономике.[7]

Рисунок 1. Применение цифровизации в управлении
(источник: составлено авторами)

В современных условиях высокотехнологичные отрасли преобладают в развитии промышленного производства. Цифровая экономика стремительно развивается. ИКТ позволяют множеству предприятий различных отраслей осуществить цифровую трансформацию. Показатель цифровой экономики в ВВП в Узбекистане составляет 2,2%. (оптимальным средним показателем считается 7-8%). Согласно данным китайской компании Huawei [2], в 2016 г. цифровая экономика во всем мире оценивалась в сумму 11,5 трлн долл. США, или 15,5% мирового ВВП. Ожидается, что она будет расти в два раза быстрее, чем «аналоговая» экономика, и к 2025 г. ее вклад в мировой ВВП может достигнуть более 24%. К этому времени количество предприятий, использующих облачные технологии, составит 85%, использующих искусственный интеллект – 86%, доля предприятий использующих цифровые данные резко возрастет до 80%.⁴⁹

В Узбекистане принята стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030». Ее главная цель – успешный переход на цифровую экономику.[1] Эксперты называют факторы, которые тормозят такую цифровую трансформацию. Такими факторами являются дефицит высококвалифицированных кадров, отсутствие или низкий уровень знаний и компетенций у работников предприятий, отсутствие возможности интеграции существующих и новых технологий, использование устаревших технологий, недостаток связей между информационными технологиями и бизнесом, неготовность руководителей к

⁴⁹ Digital Spillover. Measuring the true impact of the digital economy. (2017) Huawei Technologies Co., Oxford Economics Ltd.

переменам управления, вопросы финансирования, возможность различного рода рисков.[6]

Предприятиям для перехода к цифровизации необходимо провести реорганизацию своей деятельности, внедрить новые системы, обучить кадры. Внедрение новых систем связано с возможными рисками, так как внедрять приходится типовые, готовые проекты, а не выполненные под заказ конкретного предприятия. Необходимо решать вопросы реорганизации большинства бизнес-процессов. Сам уклад цифровой экономики – это уклад нового управления предприятием, использующий такие новые технологии, как робототехника, искусственный интеллект, 3D-принтеры, дроны, интернет вещей (IoT-технологии), блокчейн, дополненной и виртуальной реальности (AR). Такие технологии дадут предприятиям преимущества на всех этапах управления. При получении данных возможно применение технологий интернета вещей, дронов; при обработке данных возможно применение искусственного интеллекта, блокчейна; для выходных данных можно использовать различных роботов, 3D-принтеры, а так же дополненную и виртуальную реальность.[5]

Для реализации процессов цифровой трансформации существует широкий выбор различных современных концепций в управлении, которые представлены на рисунке 2. Лидерами по внедрению цифровой трансформации являются банковские услуги.

Для перехода к цифровой трансформации бизнеса необходимо внедрить современные технологии в существующие на предприятии бизнес-процессы.[8] Внедрение IoT-технологий изменит бизнес-процессы организации за счет повышения операционной эффективности и путем сокращения сроков для подготовки производства, снизит эксплуатационные расходы, повысит энергоэффективность. Сократит количество и длительность простоев оборудования, повысит уровень загрузки оборудования и приведет к росту качества изготавливаемой продукции.

Внедрение технологий блокчейна усовершенствует работу с финансами предприятия, упростит финансовые операции, операции с материальными и нематериальными активами, позволит изменить систему управления с помощью мониторинга всех совершенных внутренних и внешних операций. Такая технология позволит организовать управление, при котором любая стадия выполнения задачи станет прозрачной для руководителей разных уровней предприятия. Технология позволит отслеживать все вносимые изменения в документы. Это сократит документооборот и позволит значительно оптимизировать все бизнес-процессы, даст возможность отследить работу таких процессов в режиме реального времени.

Рисунок 2. Цифровое пространство управления производственного предприятия

(источник: составлено авторами)

Можно выделить две задачи введения цифрового менеджмента. Первой является - необходимость выявления всех изменений, которые произойдут в системе менеджмента производственного предприятия при переходе к цифровой экономике. Второй является – нахождение различий, которые будут после введения цифрового менеджмента в отличие от традиционного менеджмента. Если при традиционном менеджменте формирование управленческих команд было ограничено территориально, то при использовании цифрового менеджмента такие ограничения отсутствуют полностью, а критерии подбора дополнятся кроме профессиональных еще и цифровыми компетенциями. При этом оперативные решения, принимаемые традиционным менеджментом, составляют от нескольких часов и более, при цифровом менеджменте такие решения принимаются в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта.[9]

В данный момент используемые системы управления могут анализировать только 1% огромного потока информации, а внедрение квантовых технологий может стать более эффективным механизмом для проведения анализа. А разработанное в Узбекистане инновационное приложение Nazzar - дополненная реальность (AR) возможно адаптировать, в частности, и к промышленным предприятиям самых различных отраслей.

ВЫВОД

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод: актуальными тенденциями развития цифрового менеджмента будет расширение возможностей с помощью облачных технологий, развития технологий удаленного доступа, а так же в разы повышение мобильности управленческого персонала, адаптация управленческого аппарата к внедрению новых цифровых технологий и увеличение самого цифрового пространства менеджмента.

Решения о применении таких современных технологий в управлении окажет влияние на деятельность всего предприятия в целом, поэтому необходимо учитывать риски, связанные с такими решениями. Чтобы получить желаемый эффект, необходимо тщательно спланировать и всесторонне переработать перспективные технологии, учесть все их отрицательные и положительные стороны. Все это накладывает на управление промышленными предприятиями высокие требования как к профессиональным знаниям в области менеджмента и управления персоналом, так и к знаниям в области информационных технологий. Необходима большая работа, позволяющая реализовать все преимущества современного этапа развития экономики, основу которой составляет цифровизация процесса управления.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан об утверждении стратегии «цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации.
2. Доклад «Распространение цифровизации», совместно опубликованный компанией Huawei и Оксфордским исследовательским институтом экономики.
3. Цифровой потенциал стран – участниц ЕАБР центр интеграционных исследований 06/2019 Режим доступа: https://eabr.org/upload/iblock/551/EABR_Digital_Potential
4. Косарева И.Н. Параллельная интеграция нескольких методов управления предприятием // Вестник Евразийской науки, 2018 №5, Режим доступа: <https://esj.today/PDF/81ECVN518.pdf> (свободный)
5. Косарева И.Н., Самарина В.П. Особенности управления предприятием в условиях цифровизации // Вестник Евразийской науки, 2019 №3, Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-predpriyatiem-v-usloviyah-tsifrovizatsii> (свободный)
6. Александрова Т.В. Цифровизация как современный тренд развития менеджмента производственных организаций // Вестник Южно-Уральского государственного университета 2019 Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-kak-sovremennyy-trend-razvitiya-menedzhmenta-proizvodstvennyh-organizatsiy> (свободный)

7. Агеев И.Т. Процессный подход к совершенствованию системы менеджмента качества в организации // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения: сборник статей VII Международной научно-практической конференции.– Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение».– 2017.

8. Б. А. Абдуллаев, М. В. Лазарева, С. А. Нематова. Возможности использования современных информационных технологий в нефтегазовой промышленности. // Сборник трудов международной научно-технической конференции «Современные технологии в нефтегазовом деле». – Уфа, 2021 - С. 783-786.

9. М. В. Лазарева. Факторы, влияющие на организационно-экономические механизмы управления в химической отрасли. // Научный журнал UNIVERSUM: Технические науки, Россия, - г. Москва, выпуск 5(98), май 2022 год ч.2. – С. 36-40.

